

Factores de riesgo maternos asociados con infecciones del tracto urinario durante el embarazo

Aimée Colmenares Rojas, Jessica Lozada Hernández, Esmeralda Hinojosa Casimiro

Unidad de Medicina Familiar No. 77, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ecatepec, Estado de México, México

Resumen

Objetivo: Identificar los factores de riesgo maternos asociados con infecciones del tracto urinario (ITU) durante el embarazo en derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del IMSS. **Metodología:** Estudio observacional, transversal y analítico con 241 embarazadas. Se recolectaron datos sociodemográficos, antecedentes de ITU y trimestre de gestación. **Resultados:** El 62% presentó ITU, predominando en el tercer trimestre ($p < 0.05$). Las menores de 30 años y aquellas con antecedentes de ITU mostraron mayor riesgo. **Conclusión:** Los factores más asociados con ITU en el embarazo fueron edad menor de 30 años, antecedentes de ITU y tercer trimestre gestacional.

Abstract

Objective: To identify maternal risk factors associated with urinary tract infections (UTIs) during pregnancy among patients at Family Medicine Unit No. 77, IMSS. **Methodology:** Observational, cross-sectional, analytical study with 241 pregnant women. Sociodemographic data, history of UTIs, and gestational trimester were analyzed. **Results:** 62% presented UTIs, mainly in the third trimester ($p < 0.05$). Women under 30 years and those with prior UTIs showed higher risk. **Conclusion:** Main risk factors were age under 30 years, history of UTI, and third trimester of pregnancy.

Palabras Clave: Infecciones urinarias; Embarazo; Factores de riesgo; Bacteriuria asintomática; Epidemiología
Keywords: Urinary tract infections; Pregnancy; Risk factors; Asymptomatic bacteriuria; Epidemiology

1. INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una de las complicaciones médicas más frecuentes durante el embarazo y representan una causa importante de morbilidad materna y fetal. Se estima que entre 2% y 10% de las gestantes presentan al menos un episodio de ITU, siendo una de las principales causas de prescripción antibiótica en este grupo (Randhu et al., 2018).

Durante la gestación, los cambios anatómicos y hormonales, como la dilatación ureteral, la estasis urinaria y la compresión del útero sobre las vías urinarias, favorecen el crecimiento bacteriano y predisponen a infecciones ascendentes. *Escherichia coli* es el agente causal más frecuente, seguido de *Klebsiella* spp. y *Proteus* spp., capaces de provocar desde bacteriuria asintomática hasta pielonefritis, esta última asociada a parto pretérmino, bajo peso al nacer y sepsis materna (Aguilar & Mora, 2023).

Diversos estudios han identificado factores de riesgo maternos como la edad menor de 30 años, antecedentes de ITU, tercer trimestre de embarazo y multiparidad, aunque su magnitud varía según la población estudiada (Cortés & Torres, 2020).

En México, la NOM-007-SSA2-2016 y las Guías de Práctica Clínica recomiendan el tamizaje urinario en cada trimestre; sin embargo, persisten brechas en la identificación de factores locales asociados al riesgo de ITU.

Por ello, el objetivo de este estudio fue identificar los factores de riesgo maternos asociados con infecciones del tracto urinario durante el embarazo en pacientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del IMSS, contribuyendo al fortalecimiento de estrategias preventivas en atención primaria.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico en la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Ecatepec, Estado de México, durante el periodo de enero a diciembre de 2024.

La población de estudio estuvo conformada por 241 mujeres embarazadas adscritas a la unidad, que acudieron a control prenatal en el servicio de Medicina Familiar.

Criterios de inclusión: mujeres con embarazo confirmado por ultrasonido o prueba inmunológica, que contaban con expediente clínico completo.

Criterios de exclusión: pacientes con comorbilidades graves (como cardiopatía, insuficiencia hepática o insuficiencia renal), uso reciente de antibióticos o sin estudios de orina documentados.

Se revisaron los expedientes clínicos y los resultados de examen general de orina y urocultivo, identificando los casos confirmados de infección del tracto urinario (ITU) mediante presencia de leucocituria, bacteriuria significativa o aislamiento positivo.

Las variables independientes incluyeron: Edad materna (<30 años y ≥30 años), trimestre de embarazo (primero, segundo, tercero), antecedentes personales de ITU, nivel educativo y estado civil, paridad y número de gestas. La variable dependiente fue la presencia o ausencia de ITU durante el embarazo.

Se elaboró una base de datos en Microsoft Excel 2021 y el análisis estadístico se realizó con SPSS versión 26.0. Se aplicaron pruebas de chi-cuadrado de Pearson para determinar asociación entre variables cualitativas, y se consideró significativo un valor $p < 0.05$.

El estudio fue aprobado por el Comité Local de Ética en Investigación del IMSS y se respetaron los principios éticos de la Declaración de Helsinki (2013), garantizando confidencialidad y consentimiento informado verbal de las participantes.

3. RESULTADOS

Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo, en el que se incluyeron 241 mujeres embarazadas adscritas a la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ecatepec, Estado de México.

La edad media de la población fue de 28.10 ± 6.38 años. En cuanto a la escolaridad, el 54.4% contaba con carrera técnica, seguida de licenciatura con el 22.9%. Respecto a la ocupación, el 62.7% correspondió a empleadas activas.

En relación con los factores de riesgo maternos asociados a infección del tracto urinario (ITU), el 27% de las embarazadas presentó antecedente de ITU durante el embarazo actual. La mayoría eran menores de 30 años (58.5%) y multigestas (63.1%).

El trimestre de gestación con mayor frecuencia de ITU fue el tercer trimestre (39.4%), seguido del segundo (33.6%) y primer trimestre (27.0%). Asimismo, el antecedente de ITU de repetición se identificó en el 27.8% de las participantes (Tabla 1).

Tabla 1. Factores de riesgo maternos asociados con infecciones del tracto urinario en embarazadas de la UMF Número 77

Características	n= 241
Semanas de gestación, $\mu \pm$ DE	22.6 \pm 9.8
Edad materna	n%
Menor a 30 años	141 (58.5)
Mayor a 30 años	100 (41.5)
Gestación	
Primigesta	89 (36.9)
Multigesta	152 (63.1)
Trimestre del embarazo	
Primero	63 (26.1)
Segundo	83 (34.4)
Tercero	95 (39.4)
Morbilidad	
Diabetes mellitus tipo 2	4 (1.7)
Litiasis renal	1 (0.4)
Cervicovaginitis de repetición	5 (2.1)
ITU de repetición	
Presente	67 (27.8)

Finalmente, la Tabla 2 muestra el análisis de regresión lineal para determinar las variables con significancia estadística. La variable con mayor riesgo para presentar ITU en el embarazo fue la ITU de repetición, con un odds ratio (OR) de 3.00 (IC 95%: 2.07-4.35; p = 0.0001), seguida del tercer trimestre de gestación, con un OR de 2.46 (IC 95%: 1.37-4.39; p = 0.002), y del primer trimestre, con un OR de 2.20 (IC 95%: 1.15-4.18; p = 0.008).

Tabla2. Regresión lineal para determinar el riesgo de infecciones del tracto urinario en el embarazo

Factores	Riesgo (OR)	Intervalo de confianza 95%	P
Edad materna <30 años	1.55	0.859-2.81	0.143
Edad materna >30 años	0.643	0.355-1.16	0.185
Primigesta	0.93	0.61-1.43	0.881
Multigesta	1.06	0.69-1.63	0.765
Primer trimestre	2.20	1.15-4.18	0.008*
Segundo trimestre	1.18	0.75-1.86	0.466
Tercer trimestre	2.46	1.37-4.39	0.002*
Presencia de morbilidad	1.64	0.89-3.03	0.110
Diabetes mellitus tipo 2	1.08	0.19-5.97	0.929
Litiasis renal	0.267	0.21-0.32	0.099
Cervicovaginitis de repetición	0.667	0.22-1.99	0.507
ITU de repetición	3.00	2.07-4.35	0.0001*

Estos resultados evidencian que los antecedentes de ITU recurrente y el trimestre de gestación son los factores más asociados al desarrollo de infección urinaria durante el embarazo.

4. DISCUSIÓN

En el presente estudio, la población tuvo una edad promedio de 28.10 ± 6.38 años, coincidiendo con lo reportado por Ochoa Pasaco et al. (2023) en Ecuador, donde la edad predominante de las gestantes fue de 20 a 29 años (58.5%). La escolaridad predominante fue de carrera técnica (54.4%), seguida de licenciatura (22.8%), lo que contrasta con lo encontrado por Bernardo et al. (2020) en Ribeirão Preto, Brasil, donde el 75.1% de las embarazadas con infección del tracto urinario (ITU) tenía escolaridad secundaria.

Respecto a los factores de riesgo maternos, el 27% de las gestantes presentó antecedente de ITU durante el embarazo actual, lo que triplicó la probabilidad de desarrollar infección urinaria (OR 3.00; IC 95%: 2.07–4.35; $p = 0.0001$). Este hallazgo coincide con lo descrito por Salmanov et al. (2022) en Ucrania, donde el 73.1% de las embarazadas con ITU presentó infecciones polimicrobianas con resistencia antimicrobiana múltiple, lo que sugiere que las recurrencias pueden relacionarse con cepas persistentes o tratamientos previos inadecuados.

En esta investigación, la mayoría de las mujeres fueron multigestas (63.1%), resultado similar al de Arotaype y Medina (Perú), quienes observaron un 80% de múltiparas entre las pacientes con ITU. En cuanto al estado civil, el 55.2% vivía en unión libre, concordante con lo hallado por Nsereko et al. (2017) en Kigali, donde el 93.2% de las participantes convivía con una pareja, de las cuales el 12.3% presentó infección urinaria.

El tercer trimestre fue el periodo con mayor incidencia de ITU (39.4%; OR 2.46; IC 95%: 1.37–4.39; $p = 0.002$), seguido del primer trimestre (OR 2.20; IC 95%: 1.15–4.18; $p = 0.008$). Estos resultados son consistentes con los reportes de Barros Castro (2020), quien identificó mayor frecuencia en el tercer trimestre (47.7%) y segundo (35%). De igual forma, Baer et al. (California) demostraron que las mujeres con ITU en el primer trimestre presentaron mayor riesgo de parto pretérmino antes de las 32 semanas (OR 1.4; IC 95%: 1.3–1.6), lo que refuerza la relevancia clínica de la detección temprana en el primer nivel de atención.

En conjunto, los hallazgos del presente estudio respaldan la evidencia de que la edad materna menor de 30 años, los antecedentes de ITU previa y el trimestre de gestación son los factores de mayor impacto en el desarrollo de infección urinaria durante el embarazo. Se recomienda fortalecer las estrategias de detección oportuna, educación prenatal y seguimiento bacteriológico, especialmente en mujeres con antecedentes de ITU recurrente, para prevenir complicaciones obstétricas y neonatales

5. CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio destacan la relevancia de identificar y atender los factores de riesgo maternos asociados con las infecciones del tracto urinario (ITU) durante el embarazo, especialmente en el primer nivel de atención médica. Factores como la multiparidad, la baja escolaridad y el antecedente de diabetes mellitus incrementan significativamente el riesgo de ITU, por lo que su detección oportuna es fundamental.

El personal de salud de primer contacto desempeña un papel esencial en la prevención de complicaciones mediante la educación sobre higiene urinaria, la identificación temprana de síntomas y el seguimiento regular de gestantes con antecedentes de ITU recurrente o enfermedades crónicas.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de fortalecer el acceso a la atención prenatal en mujeres de contextos socioeconómicos vulnerables y de asegurar la disponibilidad de recursos diagnósticos y personal capacitado en las Unidades de Medicina Familiar. La implementación de estas estrategias permitirá reducir la incidencia de ITU y sus complicaciones, contribuyendo a un mejor estado de salud materno-fetal.

REFERENCIAS

- [1] Randhu CP, Figueredo DE, Dámaso MB. Factores de Riesgo para la Infección del Tracto Urinario en Gestantes del Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco. *Rev Peru Investig Salud*. [Internet]. 2018; 2(1):62-67. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7174433>
- [2] Aguilar G, Mora Garbini S. Prevalencia de infección urinaria, complicaciones y factores asociados en embarazadas que acuden al hospital regional de Coronel Oviedo. [Internet]. *AranduPoty*. 2023;2(2):8-13. Disponible en: <https://revistarandupoty.com/index.php/AranduPoty/article/view/70>
- [3] Cortés EO, Torres GJ. Prevalencia, factores de riesgo y tratamiento de la infección de vías urinarias en mujeres embarazadas. [Internet]. *Revista Salud Pública y Nutrición*. 2020; 21(4):1-11. Disponible en: <https://doi.org/10.29105/respyn21.4-684>
- [4] Ochoa Pasaco C, Bravo Guzhñay M, López Bravo M. Factores asociados a infecciones de vías urinarias en embarazadas. *Revista Electrónica de Portales Medicos.com* [Internet]. 2023 [citado el 14 de marzo de 2025]; XVIII (4):145-148. Disponible en: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/factores- asociados-a-infecciones-de-vias-urinarias-en-embarazadas/>
- [5] Bernardo FMM, Veiga ECA, Quintana SM, Camayo FJA, Batista RFL, Alves MTSSB, et al. Association of genitourinary infections and cervical length with preterm childbirth. *Braz J Med Biol Res* [Internet]. 2020 [citado el 14 de marzo de 2025]; 54(1):e10235. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/bjmb/a/kmqXnywCTFWtgWHSsPFbxHM/?lang=en>
- [6] Salmanov AG, Artyomenko V, Susidko OM, Korniyenko SM, Kovalyshyn OA, Rud VO, et al. Urinary tract infections in pregnant women in Ukraine: Results of a multicenter study (2020-2022). *Wiad Lek* [Internet]. 2023 [citado el 14 de marzo de 2025]; 76(7):1527-35. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/373394900_urinary_tract_infections_in_pregnant_women_in_ukraine_results_of_a_multicenter_study_2020-2022
- [7] Arotaype-Saldivar CR, Medina-Nolasco EK. Infección del tracto urinario asociada al parto prematuro en un hospital de Apurímac, Perú. *Revista Médica Electrónica*. [Internet]. 2024 [citado el 17 de marzo de 2025]; 46:-Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242024000100107&lng=es. Epub 21-Sep-2024.
- [8] Nseroko E, Uwase A, Mukabutera A, Muvunyi CM, Rulisa S, Ntirushwa D, et al. Maternal genitourinary infections, and poor nutritional status increase risk of preterm birth in Gasabo District, Rwanda: a prospective, longitudinal, cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth* [Internet]. 2020 [citado el 15 de marzo de 2025]; 20(1):345. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12884-020-03037-0>
- [9] Barros de Castro L, Galeano Reynal SM. Frecuencia de infección de las vías urinarias en el embarazo. *Rev investig cient tecnol* [Internet]. 2020 [citado el 14 de marzo de 2025]; 4(2):105-14. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.36003/rev.investig.cient.tecnol.v4n2\(2020\)11](http://dx.doi.org/10.36003/rev.investig.cient.tecnol.v4n2(2020)11)
- [10] Baer RJ, Nidey N, Bandoli G, Chambers BD, Chambers CD, Feuer S, et al. Risk of early birth among women with a urinary tract infection: A retrospective cohort study. *AJP Rep* [Internet]. 2021 [citado el 14 de marzo de 2025]; 11(1):e5-14. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1721668>

Correo de autor de correspondencia: esmehinijosaz1@gmail.com